

Impactos dos Vieses Cognitivos em Ferramentas de Conversação - *Rapid Review*

Thiago M. R. Ribeiro, Sean W. M. Siqueira¹

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

thiago.m.ribeiro@edu.unirio.br, sean@uniriotec.br

Abstract. *Com o uso dos sistemas conversacionais/chatbots cada vez mais frequente no cotidiano, preocupações relacionadas a problemas inerentemente humanos surgiram. A ampliação de vieses cognitivos causadas por esses sistemas precisa ser avaliada na tentativa de minimizar os impactos negativos e entender como os impactos positivos podem tornar esses sistemas mais abrangentes. Este estudo é uma rapid review que visa identificar estudos que mostrem os impactos dos vieses cognitivos em ferramentas de conversação, buscando quais são os tipos de vieses cognitivos e quais são os impactos percebidos através da interação humano-computador. Ao todo, 6 vieses diferentes foram encontrados nos estudos, bem como os diferentes impactos relacionados a esses vieses foram descritos.*

Palavras-chave— *rapid review, cognitive bias, llm, chatbots, conversational systems*

1. Introdução

As ferramentas de conversação, também conhecidas como sistemas conversacionais, agentes conversacionais e/ou *chatbots*, cada vez mais estão fazendo parte do cotidiano. A sua proposta, basicamente, é a de melhorar a interação dos usuários, facilitando o acesso a serviços diversos e desempenhando variadas funções, como agendamentos de compromissos, atendimento de suporte em serviços de telefonia/bancos, reserva de passagens aéreas, indicações de restaurantes, entre outros. *Chatbots* que utilizam inteligência artificial (IA) e modelos do tipo *large language models*, como o ChatGPT e a versão mais recente do Bing, extrapolam esse tipo de interação, permitindo diálogos onde as respostas são mais elaboradas, graças a sua arquitetura. Apesar dessa facilidade adquirida com esses *chatbots* e sem levar em conta as possíveis associações incorretas que ainda ocorrem, deve-se levar em consideração como essas ferramentas são projetadas, a fim de que a experiência não contenha vieses que possam prejudicar o processo de uso e nem desconsiderar nenhum tipo de característica dos usuários.

A preocupação acerca dos vieses cognitivos vem ganhando mais espaço. Seja no desenvolvimento de uma ferramenta conversacional, ou no uso cotidiano dessas ferramentas, a interação humano-computador pode gerar distorções cognitivas (vieses cognitivos). Casos como o do *chatbot* Tay, que foi desativado pela Microsoft após apenas 1 dia de atividade, permitiram um vislumbre dos possíveis impactos que os vieses cognitivos sendo reproduzidos e amplificados por sistemas conversacionais que utilizam IA podem causar.

Sendo assim, é necessário identificar os possíveis impactos desses vieses, a fim de evitar experiências que podem ser prejudiciais e gerar resultados indesejados.

O objetivo desta *Rapid Review* (RR) é mapear os vieses cognitivos e os seus possíveis impactos em ferramentas de conversação. O restante deste documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 descreve a metodologia utilizada na condução desta rapid review; a seção 4 apresenta os resultados sobre o tema, respondendo as questões de pesquisa deste estudo; a seção 5 apresenta as discussões. A seção 6 apresenta as ameaças a validade do estudo; e finalmente a seção 7 apresenta as conclusões sobre o tema.

2. Fundamentação Teórica

Os estudos de Kahneman e Tversky (1972) descrevem que um viés cognitivo é um padrão de desvio no julgamento que ocorre em certas situações, causando distorção perceptiva, julgamento impreciso, ou o que se chama de irracionalidade. Pohl e Pohl (2004) expõem que os vieses podem surgir de várias fontes, incluindo memória e atenção.

Large Language Models (LLM), segundo explicação dos estudos de Zhao et al (2023), LLM são modelos que surgiram do escalonamento de *pre-trained language models* (PLM), seja pelo dimensionamento do tamanho dos modelos, ou pelo tamanho dos dados. No contexto de processamento de linguagem natural (NLP), os LLMs surgem como um solucionador de tarefas de linguagem de uso geral e diferentemente das PLMs, o seu acesso é por meio de uso de uma interface de prompting (ex: API do GPT-4).

3. Método de Pesquisa

O paradigma *Goal/Question/Metric* (GQM) foi proposto no estudo de Basili e Rombach (1988) e utilizado para definir o objetivo deste estudo, para auxiliar na elaboração da questão de pesquisa (QP). Dessa forma, a definição proposta é esta: **analisar** a existência de estudos primários; **com o objetivo de** mapear vieses cognitivos e seus possíveis impactos; **com relação a** ferramentas de conversação existentes (*chatbots* e similares); **do ponto de vista de** pesquisadores; **no contexto da** inteligência artificial. A partir desta definição, as QPs foram elaboradas: **QP01** - Quais são os tipos de vieses cognitivos encontrados em ferramentas de conversação? **QP02** - Quais são os tipos de impactos gerados por esses vieses cognitivos?

Para auxiliar em todo o processo, foi utilizado o Parsif.al, ferramenta formulada para apoiar mapeamentos e revisões da literatura. Também foi gerado um protocolo desta RR e uma planilha com os resultados.

3.1. Definição do termo de busca

Para atingir o objetivo desta pesquisa, uma *string* de busca foi criada para atender os termos necessários. A *string* de busca é apresentado a seguir: (“**cognitive**” OR “**confirmation**” OR “**anchoring**” OR “**availability**” OR “**egocentric**”) AND (“**bias**” OR “**unfairness**”) AND (“**chatGPT**” OR “**chatbot***” OR “**LLM**” OR “**large language model**” OR (“**conversational**” AND (“**bot***” OR “**tool***” OR “**agent***” OR “**chatbot***”))). Os termos foram determinados em inglês devido a abrangência desta linguagem em materiais referentes ao tema. Também não foi elaborado nenhum critério de exclusão baseado no idioma da publicação.

3.2. Critérios de Seleção dos Estudos

Critérios de inclusão (CI) e critérios de exclusão (CE) foram definidos para incluir/excluir os estudos na fase de leitura. A tabela 1 mostra estes critérios. Foram considerados os estudos que atendiam a pelo menos um dos CI foram incluídos e foram excluídos os estudos que atendiam a pelo menos um dos CE.

Tabela 1. Critérios de Inclusão/Exclusão

Critério	Descrição
CI1	O estudo deve descrever sobre chatbots, ChatGPT, ou agentes conversacionais.
CI2	O estudo deve ser uma publicação que descreva sobre vieses cognitivos.
CE1	O estudo não deve ser uma publicação cujo texto completo não possa ser analisado.
CE2	O estudo não deve ser um mapeamento/revisão sistemática de literatura.

3.3. Seleção dos Estudos

O termo de busca foi executado na base do SCOPUS durante o mês de junho/2023. Nesta etapa, foram encontrados inicialmente 39 estudos. Não houve uma etapa de remoção de estudos duplicados, pois nenhuma duplicação de estudo foi encontrada. A etapa seguinte consistiu na leitura do título, resumo e palavras-chave, resultando em 18 estudos. Logo após, estes estudos foram lidos na íntegra e passados pelos critérios de seleção em uma nova etapa, totalizando 9 estudos. A figura 1 apresenta os passos e resultados de cada etapa do processo de seleção dos estudos.

Figura 1. Resultado da condução da Rapid Review

Todos os metadados resultantes desta rapid review foram gerados pelo aplicativo Parsif.al, tornando possível garantir a sua reprodutibilidade.

4. Resultados

A planilha 2 apresenta os resultados sobre os vieses cognitivos e os impactos encontrados nos estudos desta RR.

Tabela 2. Vieses e Impactos

Viés	Definição	Impacto	Estudo
Viés de Ancoragem	Viés de ancoragem, que é a tendência das pessoas de se concentrarem na primeira informação apresentada; também definido como “incapacidade das pessoas de fazer ajustes suficientes a partir do valor inicial (âncora) para obter a resposta final”.	Aumento na consistência das classificações em condições experimentais	[Santhanam et al. 2020]
Viés de Automação	Viés de automação é o resultado do fato das pessoas usarem o resultado do auxílio à decisão “como um substituto heurístico para a busca e o processamento vigilantes de informações.	Possíveis erros de julgamento em tomada de decisões.	[Zaroukian et al. 2017]
Viés Egocêntrico	Viés egocêntrico é conhecido como a tendência de considerar como referentes em potencial apenas os objetos que servem como referentes em potencial a partir da própria perspectiva, e não os objetos que estão em um terreno comum.	Essa heurística egocêntrica pode, às vezes, ser bem-sucedida na redução de ambiguidades, embora também possa causar erros sistemáticos.	[Hayashi et al. 2012, Pfeuffer et al. 2019]
Viés de Retrospectiva	O viés de retrospectiva, refere-se à superestimação da capacidade de uma pessoa de prever um resultado depois que ele já aconteceu.	Pode levar ao excesso de confiança das pessoas, resultando em um julgamento ruim e consequentemente, uma tomada de decisão ruim	[Reichert et al. 2022]
Viés de Disponibilidade	O viés de disponibilidade ou de recência refere-se à superestimação da importância de eventos recentes (por exemplo, notícias) e à subestimação de outras informações.	Dar mais importância a eventos recentes em detrimento de outros pode resultar em uma tomada de decisões ruins	
Efeito de Disposição	O efeito de disposição refere-se a uma tendência comum dos investidores de manter “ações perdedoras” por muito tempo, enquanto vendem “ações vencedoras” cedo demais [44]	Manter algo ruim por muito tempo e se livrar de algo bom rápido é consequência de uma tomada de decisões ruins	

4.1. Análise dos resultados

QP01- Quais são os tipos de vieses cognitivos encontrados em ferramentas de conversação?

Através dos estudos avaliados nesta RR foi possível identificar 6 diferentes vieses. Os vieses de retrospectiva, disponibilidade e o efeito de disposição foram encontrados no estudo de [Reichert et al. 2022], onde diferentes tipos de investidores interagem com um chatbot financeiro e avaliaram as tomadas de decisões realizadas por ele.

O viés de ancoragem foi percebido pelo estudo de [Santhanam et al. 2020], tendo como contexto seres humanos solicitados a avaliar o resultado da saída de agentes conversacionais.

O viés de automação, conforme definido em [Zaroukian et al. 2017], trata-o como semelhante a outros vieses e heurísticas na tomada de decisão humana, como o viés de confirmação, porém diferenciando-o por ele ser percebido especificamente da interação com um sistema automatizado.

O estudo de [Hayashi et al. 2012] avalia o viés egocêntrico durante atividades colaborativas em grupos. É criada uma situação onde um orador humano interage com outros oradores virtuais e com diferentes perspectivas, sendo percebida uma diminuição de atitudes condizentes com o viés egocêntrico. Outro estudo avaliou o viés egocêntrico em conjunto com o estereótipo de gênero, onde os participantes interagem com um sistema conversacional baseado em IA através de uma interface.

Por fim, foram encontrados 6 tipos de vieses cognitivos nos estudos analisados: viés de ancoragem, de automação, egocêntrico, de retrospectiva, de disponibilidade e efeito de disposição.

QP02 - Quais são os tipos de impactos gerados por esses vieses cognitivos?

Foram percebidos impactos positivos e negativos acerca dos vieses cognitivos nos estudos encontrados. No estudo de [Santhanam et al. 2020] foi percebido que o impacto gerado pelo viés de ancoragem, em associação com outros fatores (tempo e experiência anterior em tarefas similares), gerou uma maior consistência nas classificações dos ava-

liadores sobre os resultados gerados pelos *chatbots* quando lhes eram apresentados um “padrão ouro” de classificação como base (âncora) em comparação aos avaliadores que não receberam uma âncora.

O viés de automação, conforme aponta do estudo de [Zaroukian et al. 2017], mostrou que os usuários aceitam as interpretações de agentes conversacionais como corretas por elas geralmente estarem corretas. Essa interpretação, conforme definição indicada em [Parasuraman and Manzey 2010], pode gerar impactos negativos por não ser uma tomada de decisão baseada em uma análise completa de todas as informações disponíveis, sendo fortemente influenciadas pelas recomendações geradas automaticamente.

Em um contexto de investimento financeiro, apresentado pelo estudo de [Reichert et al. 2022], os impactos percebidos causados pelos vieses de retrospectiva, disponibilidade e efeito de disposição geraram percepções distorcidas, tendo como consequência a possibilidade de tomadas de decisões ruins.

O impacto identificado pelo estudo de [Hayashi et al. 2012] com relação ao viés egocêntrico mostrou que em determinados contextos que ele pode ser uma ameaça a interações entre usuários e sistemas conversacionais, podendo se tornar um problema em tarefas de colaboração. Esse viés também pode ser associado a estereótipos de gênero e afetar ainda mais a percepção do usuário acerca da eficácia dos sistemas conversacionais em processos colaborativos.

Basicamente, os impactos percebidos que emergiram dos estudos analisados foram: melhoria em classificações de avaliação dos usuários acerca de resultados fornecidos pelos *chatbots*; erros de análise e possibilidade de tomadas de decisões prejudicadas; problemas na interação humano-computador em processos de colaboração.

5. Discussão

Esta RR buscou identificar os estudos que respondessem a análise dos vieses cognitivos e os seus impactos na interação dos humanos com ferramentas de conversação. O entendimento é que os vieses cognitivos geram impactos positivos ou negativos na interação com sistemas conversacionais, seja no desenvolvimento da ferramenta ou na interação humano-computador, com os usuários utilizando a ferramenta para realizar alguma tarefa.

Foi possível considerar através deste estudo como o impacto positivo decorrente de um viés cognitivo em uma situação onde os avaliadores humanos conseguiram classificar com melhor consistência as saídas apresentadas por sistemas conversacionais, onde os efeitos dessa melhor classificação podem ser associados ao viés de ancoragem. Também foram percebidos os impactos de vieses como os de retrospectiva e de disponibilidade em ambientes de investimentos financeiros, onde usuários humanos interagiram com um *chatbot* que serviu de apoio ao raciocínio, avaliando sobre as suas recomendações, ajudando o usuário a manter a sua intenção original ou mudando seu curso de ação.

Sobre o viés egocêntrico, estudos encontrados apontaram que na interação de usuários com um sistema conversacional baseado em IA, demonstrou a relevância deste viés em associação a estereótipos de gênero, onde mesmo com o *chatbot* não tendo fornecido nenhum conselho específico, os usuários demonstraram confiar menos nele a medida em que se sentiam mais informados.

A forma na qual os *chatbots* são utilizados também podem gerar vieses. Segundo [Zemčík 2021], isso acontece por conta da tendência dos usuários de antropomorfizar os *chatbots*, tratando-os e colocando-os em lugares nos quais simbolicamente eles não pertencem. O estudo [Neff 2016] aponta que as pessoas, apesar de saberem que não estão se comunicando com um ser humano, ainda assim atribuem características aos *chatbots* que eles na verdade não possuem objetivamente, como inteligência e responsabilidade, demonstrando uma distorção cognitiva (viés).

6. Ameaças à Validade

Pode-se considerar como uma ameaça a validade o termo de busca, que pode não conter todas as palavras-chave e sinônimos importantes. Além disso, não foram adicionados os termos em português, o que pode resultar na perda de estudos que poderiam ser significativos. A *string* de busca foi avaliada usando um conjunto de estudos previamente selecionados. Por se tratar de uma Rapid Review, essa *string* foi executada apenas em uma base (SCOPUS). A execução desta *string* em outras bases pode trazer mais estudos relevantes. Outra ameaça que diz respeito à *string* de busca é sobre a relação a possíveis publicações relevantes que podem não conter os termos escolhidos. Deve ser considerada outra ameaça relacionada à análise de resumos, à extração dos dados nas fases de filtragem e à possibilidade do descarte de estudos relevantes.

7. Conclusão

Este estudo apresentou uma Rapid Review com o propósito de investigar os impactos de vieses cognitivos em ferramentas de conversação. Diferentes situações apresentadas nos estudos avaliaram sugestões de agentes/sistemas conversacionais. Os impactos percebidos em consequência desses vieses cognitivos variaram, indo de erros de análise, tomadas de decisões ruins, a melhores classificações, dependendo do contexto apresentado nos estudos avaliados.

Baseado nos achados desta RR, em uma possível proposta de trabalho futuro, pode-se utilizar das abordagens realizadas em alguns dos estudos encontrados, analisando os resultados da interação dos usuários humanos com os sistemas conversacionais, para identificar vieses nas respostas, onde essa ferramenta de conversação seria o ChatGPT, já que não ocorreu nos achados desta RR estudos deste tipo utilizando esta ferramenta.

Referências

- Basili, V. R. and Rombach, H. D. (1988). The tame project: Towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on software engineering*, 14(6):758–773.
- Hayashi, Y., Takii, S., Nakae, R., and Ogawa, H. (2012). Exploring egocentric biases in human cognition: An analysis using multiple conversational agents. In *2012 IEEE 11th International Conference on Cognitive Informatics and Cognitive Computing*, pages 289–294. IEEE.
- Kahneman, D. and Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of representativeness. *Cognitive psychology*, 3(3):430–454.
- Neff, G. (2016). Talking to bots: Symbiotic agency and the case of tay. *International Journal of Communication*.

- Parasuraman, R. and Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. *Human factors*, 52(3):381–410.
- Pfeuffer, N., Adam, M., Toutaoui, J., Hinz, O., and Benlian, A. (2019). Mr. and mrs. conversational agent-gender stereotyping in judge-advisor systems and the role of ego-centric bias.
- Pohl, R. and Pohl, R. F. (2004). *Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory*. Psychology Press.
- Reichert, L., Park, G. W., and Rogers, Y. (2022). Extending chatbots to probe users: Enhancing complex decision-making through probing conversations. In *Proceedings of the 4th Conference on Conversational User Interfaces*, pages 1–10.
- Santhanam, S., Karduni, A., and Shaikh, S. (2020). Studying the effects of cognitive biases in evaluation of conversational agents. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–13.
- Zaroukian, E., Bakdash, J. Z., Preece, A., and Webberley, W. (2017). Automation bias with a conversational interface: User confirmation of misparsed information. In *2017 IEEE Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA)*, pages 1–3. IEEE.
- Zemčík, T. (2021). Failure of chatbot tay was evil, ugliness and uselessness in its nature or do we judge it through cognitive shortcuts and biases? *AI & SOCIETY*, 36:361–367.
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., et al. (2023). A survey of large language models. *arXiv preprint arXiv:2303.18223*.